

PUBLIKASI ILMIAH

HASIL PENELITIAN

PENULIS

MASDIANA

FRANS RABUNG

HASMAR HALIM

MURSALIM

MUJIATI

SOFWAN

YOHANIS TULAK TODINGRARA'

SUDARMAN SAMAD

ARIFIN MATOKA

TJIANG ARIF GUNADI

EDITOR

MUH.SALEH PALLU
LAWALENNA SAMANG
M. W. TJARONGE
HERMAN PARUNG
S.A. ADISASMITA
M. ARSYAD THAHA
A. BAKRI MUHIDDIN

DITERBITKAN OLEH
PROGRAM DOKTOR TEKNIK SIPIL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
VOLUME XL-JANUARI 2017

DAFTAR ISI

MASDIANA Studi Pengaruh Sambungan Balok dengan Variasi Panjang Takikan Terhadap Kuat Lentur Balok	1 - 11
FRANS RABUNG Efektifitas Pemecah Gelombang Sistem Tiang Pancang Dengan Pengisi Batu	12 - 24
HASMAR HALIM Pola dan Determinan SosioDemografi Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar	25 - 34
MURSALIM Kajian Pembiayaan Infrastruktur Transportasi dengan Penggunaan Zakat (Case Study : New Transportation System of The Urban Mamminasata in South Sulawesi Indonesia)	35 - 45
MUJIATI Kajian Kualitas Air Sungai dan Perilaku Masyarakat di Sekitar Sungai Kampwoker, Papua	46 - 54
SOFWAN Pengaruh Kapur Kalsinasi Aktifasi Resin Damar dan Oksida Besi pada Stabilitas Tanah Ekspansif	55 - 62
YOHANIS TULAK TODINGRARA' Kuat Tekan Tanah Laterit yang Distabilisasi dengan Kapur dan Semen	63 - 71
SUDARMAN SAMAD Pengaruh Lama Tahan Kempa Pembuatan Papan Partikel Komposit Tangkai Daun Rumbia (Gaba-Gaba) Terhadap Kuat Lentur	72 - 82
ARIFIN MATOKA Analisis Sedimentasi Pada PTLMH Saluran Rigasi dan Pemodelan <i>Settling Basing</i>	83 - 92
TJIANG ARIF GUNADI Disain Kolom Beton Bertulang Dengan Polinom Kuadratik	93 - 102

POLA DAN DETERMINAN SOSIODEMOGRAFI KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR

Hasmar Halim¹, Sakti Adji Adisasmita², M. Isran Ramli³ dan Sumarni Hamid Aly⁴

¹. Mahasiswa Program S3 Teknik Sipil Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 08124180242, email: hasmar29@gmail.com

². Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 081297600619, email: adisasmitadji@gmail.com

³. Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 081242441126, email: muhisran@yahoo.com

⁴. Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Jln. Poros Malino Km.6, Gowa, Telp. 08124206347, email: marni_hamidaly@yahoo.com

ABSTRAK

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang cukup tinggi. Setiap tahun jumlah kendaraan terus meningkat sehingga dapat memberikan dampak kemacetan lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab kecelakaan lalu lintas ditinjau dari sisi sosiodemografi. Dari penyebab aspek kecelakaan lalu lintas di kota Makassar secara umum disebabkan oleh kendaraan penumpang yang nontransportasi umum (mobil pribadi) dan sepeda motor. Frekuensi kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2012-2015) terhitung 3.603 kasus kecelakaan dengan jumlah korban sebanyak 5.489 jiwa. Jumlah korban yang mengalami kategori meninggal 9,13%, luka berat 15,19%, luka ringan 64,46% dan yang mengalami kerugian materi sebesar 11,22%. Penyebab utama kecelakaan adalah sepeda motor 57,90%. Dari keseluruhan korban kecelakaan, usia remaja dan dewasa yang tertinggi mengalami kecelakaan yaitu sebesar 87,96%. Proporsi korban yang mengalami kecelakaan berjenis kelamin laki-laki 72,9%. Proporsi kecelakaan dengan jenjang pendidikan SMA merupakan proporsi yang tertinggi mencapai 53,34% dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya dan sebanyak 2.679 jiwa korban lalu lintas bekerja disektor swasta. Jenis tabrakan yang melibatkan dua kendaraan merupakan jenis kecelakaan yang sering terjadi proporsi kejadiannya mencapai 74,08%.

Kata kunci: Kecelakaan, Sosiodemografi

1. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit di duga dimana dan kapan terjadinya yang melibatkan pengguna jalan dan memberikan dampak kerugian maupun korban jiwa. Angka kecelakaan di Vietnam tercatat 15.000 – 18.000 kematian akibat kecelakaan lalu lintas [1]. Di Thailand, angka kematian mencapai 13.000 dan lebih 1.000.000 terluka akibat kecelakaan lalu lintas [2]. Khususnya di Indonesia, 61% angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara roda dua dan roda tiga di tiga provinsi [3] dan [4].

Kecelakaan terjadi dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan dan Jalan /lingkungan serta interaksi dan kombinasi dua atau lebih dari faktor tersebut [5]. Kecelakaan juga dapat dipengaruhi usia seorang pengemudi, pengemudi muda rentang mengalami kecelakaan lalu lintas [6]. Pada penelitian lain, mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi demografi dari pengemudi dan jarak tempuh dengan kecelakaan [7]. Kecelakaan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku pengemudi. Penelitian yang mengkaji tentang perilaku, mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara perilaku pengemudi laki-laki dan perempuan terhadap kecelakaan [8].

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia yang berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian di kawasan Indonesia Timur merupakan, secara geografis terletak antara 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan memiliki luas areal 175,79 km². Dalam hal kependudukan jumlah penduduk Kota Makassar di Tahun 2012 sebesar 1.369.606 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk

mencapai 1,78% pertahunnya. Disektor prasarana transportasi, panjang jalan nasional sepanjang 35,64 km, jalan propinsi sepanjang 13,42 km, jalan kota sepanjang 1.527,4 km dan jalan tol sepanjang 17 km sehingga total panjang jalan yang ada di Kota Makassar 1.593,46 km dengan tingkat pertumbuhan jalan sebesar 1-35 km pertahunnya dengan tingkat pertumbuhan pertumbuhan sebesar 0.8 - 2% pertahunnya. Akan tetapi disektor sarana transportasi, pertumbuhan kendaraan mencapai 15% -16% pertahunnya atau sebanding dengan 8 kali - 18.75 kali daripada tingkat pertumbuhan jalan kota [9].

Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi karakteristik korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan kondisi sosiodemografinya sehingga diharapkan akan didapatkan suatu solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Makassar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Keselamatan jalan adalah salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pencegahan tabrakan dan pengurangan resiko korban jika terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas saat ini dan di masa mendatang. Kecelakaan lalu lintas saat ini merupakan permasalahan bagi negara-negara berkembang, masalah tersebut sama halnya yang terjadi di Indonesia yang menghadapi masalah keselamatan jalan yang sangat serius. Permasalahan ini kemungkinan besar akan semakin memburuk sebagai akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat (terutama sepeda motor), pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya.

[10] mengemukakan bahwa kecelakaan merupakan kejadian yang terjadi tiba-tiba, tak terduga dan secara tidak sengaja di bawah keadaan yang tak terduga. Kecelakaan lalu lintas jalan dapat didefinisikan sebagai "Kecelakaan yang terjadi pada cara atau jalan untuk lalu lintas umum; mengakibatkan satu orang atau lebih menjadi tewas atau terluka, dan setidaknya satu bergerak kendaraan terlibat. Dengan demikian, kecelakaan di jalan adalah tabrakan antara kendaraan antara kendaraan dan pejalan kaki, antara kendaraan dan binatang, atau antara kendaraan dan hambatan geografis atau arsitektur.

Dalam [11] Pasal 1 angka 24 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tak terduga dan tidak diinginkan yang melibatkan minimal satu pengguna jalan serta menyebabkan kerusakan dan kerugian, cedera dan atau kematian.

Kejadian kecelakaan lalu-lintas sangat beragam baik dari proses kejadian maupun faktor penyebab. Menurut proses kejadiannya kecelakaan lalu-lintas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Kecelakaan tunggal yaitu peristiwa kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan.
- b) Kecelakaan ganda yaitu peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan.
- c) Kecelakaan beruntun atau karambol yaitu peristiwa kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan atau lebih

Berdasarkan [11] pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan korban kecelakaan menjadi empat tingkatan, yaitu [12]:

- a) Kecelakaan Fatal, adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b) Kecelakaan Berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
- c) Kecelakaan ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.
- d) Kerugian materi, kecelakaan yang hanya menimbulkan kerugian material.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar. Data kecelakaan kota Makassar diperoleh dari Unit kecelakaan lalu lintas Polrestabes Kota Makassar. Data kecelakaan yang dihimpun adalah data kecelakaan empat tahun terakhir (2012-2015). Data yang terkumpul kemudian dikompilasi untuk selanjutnya dilakukan analisis, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data kecelakaan di kota Makassar, berupa jumlah kejadian kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan, jumlah korban yang meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan, serta karakteristik dari korban yang terlibat dalam kecelakaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Frekuensi kecelakaan lalu lintas

Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi. Peningkatan ini diiringi juga oleh angka kecelakaan yang tinggi pula. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini data kecelakaan dihimpun dari Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar. Data kecelakaan yang terkumpul berupa karakteristik terkait dengan dengan demografi, lokasi dan waktu kejadian kecelakaan. Gambaran tentang kecelakaan di kota Makassar dalam rentang waktu (4) empat tahun terakhir periode Tahun 2011 – 2015 seperti pada Tabel 1 berikut ini.

Pada Tabel 1, terlihat jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar mencapai 3.603 kasus atau jumlah kecelakaan mencapai 2,5 kecelakaan perhari. Kasus terendah terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah kasus sebesar 781 kasus sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2012 jumlah kecelakaan mencapai 1.051 kasus. Untuk korban kecelakaan pada periode yang sama, jumlah korban 5.489 orang atau setara dengan 3,76 orang per hari. Kerugian akibat kecelakaan dalam empat tahun terakhir mencapai Rp.7.801.450.000.

Tabel 1. Jumlah kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar periode 2012 – 2015

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Korban (orang)	Kerugian Materil (Rp)	Prosentase
1	2012	1.051	1581	1.639.240.000	29,2
2	2013	961	1494	2.212.215.000	26,7
3	2014	781	1192	2.062.065.000	21,7
4	2015	810	1222	1.887.930.000	22,5
Jumlah		3.603	5.489	7.801.450.000	100

Sumber : Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar

Tabel 2. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan tingkat keparahan korban

No	Tahun	Jumlah Korban berdasarkan tingkat keparahan			
		MD	LB	LR	K
1	2012	139	293	977	172
2	2013	133	257	927	177
3	2014	114	228	716	134
4	2015	115	56	918	133
Jumlah		501	834	3.538	616

MD : Meninggal Dunia
 LB : Luka Berat
 LR : Luka Ringan
 K : Kerugian Materi

Sumber : Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar

Tabel 2 menggambarkan tingkat keparahan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar. Jumlah korban mencapai 5.489 orang selama periode 2012 – 2015. Tingkat keparahan tertinggi adalah korban mengalami luka ringan dengan jumlah mencapai 3.538 orang. Berikutnya adalah korban mengalami luka berat dengan jumlah sebesar 834 orang dan yang terakhir adalah korban meninggal dunia dengan jumlah sebesar 501 orang. Sedangkan korban lalu lintas yang hanya mengalami kerugian materi sebanyak 616 orang. Sedangkan pada Tabel 3 berikut memberikan ilustrasi tentang jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan berdasarkan jenis kendaraan yang dipergunakan. Dari tabel ini diketahui bahwa kendaraan bermotor beroda 2 atau sepeda motor adalah kendaraan yang berisiko tinggi untuk mengalami kecelakaan. Jumlah sepeda motor yang mengalami kecelakaan mencapai 4.170 kendaraan jumlah ini setara dengan 62,91%. Disusul dengan kendaraan mobil penumpang dengan jumlah kendaraan sebanyak 1.933 kendaraan atau setara 29,16%. Kendaraan truk roda 6, truk roda 10 dan bus merupakan satu kesatuan dari jenis kendaraan berat (heavy vehicle). Prosentase kendaraan berat yang mengalami kecelakaan sebesar 5,67% atau sebanyak 376 buah.

Tabel 3. Jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan berdasarkan jenis kendaraan

Jenis Kendaraan	Tahun				Jumlah
	2012	2013	2014	2015	
Gerobak	3	3	-	3	9
Sepeda	8	11	6	10	35
Becak	8	-	3	-	11
Sepeda Motor	1.231	1.100	907	932	4.170
Bentor	34	23	22	15	94
Mobil	525	513	436	459	1.933
Truk 6 roda	111	93	75	71	350
Truk 10 roda	9	7	4	5	25
Bus	1	-	-	-	1
Jumlah					6.628

Sumber : Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar

Bentor adalah kendaraan roda dua yang di modifikasi menjadi roda tiga dan banyak dipergunakan sebagai moda paratransit. Tidaknya standar produksi dan standar keamanan dari kendaraan ini menyebabkan tinggi angka kecelakaan dari pengguna angkutan ini mencapai 94 kendaraan. Sedangkan kendaraan tak bermotor seperti gerobak, sepeda dan becak kecelakaan pada kendaraan ini sebanyak 55 kendaraan atau setara 0,83%.

Kejadian kecelakaan lalu-lintas sangat beragam baik dari proses kejadian maupun faktor penyebab. Menurut proses kejadiannya kecelakaan lalu-lintas dapat dikelompokkan sebagai Kecelakaan Tunggal, Kecelakaan Ganda dan Kecelakaan Beruntun. Pada tipe kecelakaan ini, jumlah kecelakaan tertinggi adalah kecelakaan ganda dengan jumlah mencapai 2.669 kejadian. Tipe kecelakaan tunggal mencapai 784 kecelakaan dan yang terakhir adalah tipe kecelakaan beruntun dengan dengan 150 kejadian. Gambaran jumlah kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan seperti yang digambarkan pada Tabel 4.

Dari gambar 1 menunjukkan adanya kecenderungan kecelakaan yang mengakibatkan luka berat mengalami penurunan yang tiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, walaupun menunjukkan kepenurunan akan tetapi memiliki kecenderungan di masa mendatang. Sedangkan untuk kecelakaan yang mengakibatkan kematian dan kerugian materi memiliki kecenderungan yang stabil dari tahun ke tahun.

Tabel 4. Jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan berdasarkan tipe kecelakaan

No	Tahun	Tipe kecelakaan			Jumlah
		T	G	B	
1	2012	226	791	34	1.051
2	2013	215	710	36	961
3	2014	166	573	42	781
4	2015	177	595	38	810
Jumlah		784	2.669	150	3.603
T : Kecelakaan Tunggal G : Kecelakaan Ganda B : Kecelakaan Beruntun					

Gambar 1. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan tingkat keparahan

4.2 Tinjauan Kecelakaan Berdasarkan Sosiodemografi

Gambar 2 menunjukkan bahwa mayoritas korban mengalami kecelakaan berada pada rentang usia produktif yaitu usia remaja hingga dewasa dengan kisaran umur antara 12 – 55 tahun. Total korban yang mengalami kecelakaan pada usia ini mencapai 4.828 orang dari total korban sebanyak 5.489 orang atau dengan proporsi kecelakaan sebesar 87,96%. Sedangkan usia anak-anak dan usia lanjut memiliki tingkat kecelakaan yang hampir sama. Jumlah korban pada usia ini sebesar 336 orang untuk usia anak-anak dan pada usia lanjut sebesar 325 orang. Angka ini sangat memprihatinkan karena umumnya korban pada usia produktif sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Gambar 2. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan umur

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan. Seperti pada Gambar 3, dalam periode 4 (empat) tahun kecelakaan didominasi oleh laki-laki. Selama periode tersebut terdapat korban sebanyak 3.999 orang laki-laki yang mengalami kecelakaan dibandingkan dengan perempuan yang hanya sebesar 1.490 orang. Secara proporsional tingkat kecelakaan laki-laki sebesar 72.9%.

Salah satu penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan yang dialami pengendara laki-laki secara signifikan lebih tinggi dari pada kecelakaan yang dialami oleh pengendara

perempuan. Perbedaan tingkat kecelakaan ini dipengaruhi oleh kurangnya kesabaran dan perhatian terhadap lingkungan sekitarnya [13].

Gambar 3. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan jenis kelamin

Sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya bahwa faktor umur erat kaitannya dengan tingkat kecelakaan. Begitupun dengan jenjang pendidikan sebagaimana yang di ilustrasikan pada gambar 4. Pada gambar tersebut, tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) merupakan tingkat pendidikan yang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi. Selama periode 4 (empat) tahun korban kecelakaan pada tingkat pendidikan ini sebesar 2.928 orang. Disusul oleh tingkat pendidikan perguruan tinggi dan sekolah menengah pertama (SMP) yaitu sebesar 1.146 orang dan 790 orang. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan dasar dan yang belum sekolah dengan jumlah korban sebanyak 485 orang dan 140 orang.

Kurangnya korban pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama kebawah dibandingkan dengan sekolah menengah pertama keatas disebabkan tingginya pengawasan orang tua terhadap keselamatan berlalu lintas bagi anaknya. Akan tetapi hal tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Belanda yang mengemukakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecelakaan [14].

Gambar 4. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan jenjang pendidikan

Hal yang sama dikemukakan oleh [15] (Yau, 2004), yang mengemukakan bahwa umur dan jenis kelamin dari pengemudi dianggap sebagai potensi faktor risiko kecelakaan. Risiko terhadap usia, diklasifikasikan menurut kebiasaan mengemudi dan ketelibatannya mereka

dalam kecelakaan. Klasifikasi ini dibagi menjadi tiga kelompok usia yaitu muda (≤ 25 tahun), dewasa (26 – 55 tahun) dan tua (≥ 55 tahun).

Kota Makassar yang didominasi oleh kondisi lalu lintas yang heterogen. Seluruh kendaraan tumpah ruah pada waktu dan tempat secara bersamaan. Dan secara umum pengguna jalan di Kota Makassar dibagi menjadi 7 kategori, yaitu pejalan kaki; pengayuh sepeda/becak; pengendara mobil; penumpang dengan menggunakan sepeda motor (dibonceng)penumpang selain yang dibonceng dan yang lainnya seperti pendorong gerobak.

Dari ketujuh kategori ini seperti yang diilustrasikan dalam Gambar 5 dapat dilihat bahwa pengendara sepeda motor memiliki jumlah korban yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Angka kecelakaan tercatat sebesar 3.134 orang disusul oleh pengguna sepeda motor yang lain sebagai penumpang sepeda motor yang mencapai 925 orang. Proporsi dari kedua pengguna ini cukup tinggi mencapai 73,9%. Proporsi kedua terbesar adalah pengguna jalan sebagai pejalan kaki dengan proporsi sebesar 11,4%. Sedangkan proporsi sebagai pengemudi hampir sebanding dengan proporsi pejalan kaki yaitu sebesar 10,5%. Dan sisinya adalah pengguna jalan yang lain seperti pengayuh sepeda/becak dll.

Tingginya angka kecelakaan bagi pengendara dan penumpang sepeda motor dikarenakan tingginya penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi di kota Makassar. Hal lain yang menyebabkan tinggi kecelakaan adalah perilaku pengendara (ugal-ugalan, berkendara dengan kecepatan tinggi dll) serta tingkat kesadaran berkeselamatan berlalu lintas yang rendah (safety riding). Penelitian yang telah dilakukan oleh [16] dengan obyek penelitian di negara-negara ASEAN dinyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kecelakaan sepeda motor adalah meliputi kondisi sepeda motor, perilaku dan kesalahan manusia, kualitas jalan dan perancangannya, sistem (peraturan dan penegakan hukum), dan kondisi lingkungan dan cuaca.

Gambar 5. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan posisi korban

Data kecelakaan yang tercatat di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar memperlihatkan bahwa mayoritas pengguna jalan yang terlibat kecelakaan bekerja pada sektor swasta. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6, dimana proporsi korban kecelakaan lalu lintas yang bekerja di sektor swasta mencapai 48,8% atau setara 2.679 orang. Proporsi tertinggi tertinggi yang lain di dominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Kedua profesi ini memiliki proporsi sebanyak 15,9% dan 12,5%. Profesi lain yang memiliki proporsi yang cukup tinggi adalah profesi Buruh, PNS dan TNI/Polri. Ketiganya memiliki

proporsi sebesar 4,4%, 3,5% dan 2,4%. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh [17] mengemukakan bahwa persentase terbesar kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang berdasarkan profesi korban ialah pada kategori profesi swasta sebesar 48%.

Gambar 6. Jumlah korban kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan profesi

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah statistik dari studi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di kota Makassar dalam kurun waktu empat tahun terakhir mencapai 3.603 kasus dengan jumlahkasus tertinggi mencapai 1.051 kasus pada tahun 2012 dan terendah 781 kasus pada tahun 2014. Kerugian materil setiap tahunnya mencapai Rp. 1.950.362.500dan rata-rata jumlahkorban sebanyak 1.373 orang. Dari keseluruhan korban yang mengalami kecelakaaan tercatat 501 jiwa dengan kategori meninggal (9,13%), luka berat 834orang (15,19%) dan luka ringan3.538 orang (64,46%) dan yang hanya mengalami kerugian materi sebanyak 616 orang (11,22%). Penyebab kecelakaan lalu lintas tertinggi disebabkan oleh sepeda motor yakni 57,90%, terutama sepeda motor dengan penyeberang jalan. Tipe kecelakaan berupa kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) kendaraan merupakan tipe kecelakaan yang paling sering terjadi mencapai 74,08%. Usia remaja dan dewasa merupakan usia yang rentang terhadap kecelakaan. Korban kecelakaaan dari kedua usia ini mencapai 87,96%. Secara proporsional tingkat kecelakaan laki-laki sebesar 72,9%.Jenjang pendidikan SMA merupakan jenjang pendidikan yang tertinggi mengalami kecelakaan, yaitu sebesar 53,34%.Peran korban sebagai pengguna sepeda motor dalam hal ini sebagai pengendara dan yang dibonceng, proporsi kecelakaan sebesar 57,10% dan 16,85%.Proporsi korban kecelakaan lalu lintas yang bekerja di sektor swasta mencapai 48,8% atau setara 2.679 orang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ngo, A. D., Rao, C., Hoa, N. P., Hoy, D. G., Trang, K. T., & Hill, P. S. (2012). *Road Traffic Related Mortality In Vietnam: Evidence For Policy From A National Sample Mortality Surveillance System*. BMC Public Health, 12, 561.
2. Sriwattanapongse, W., Khanabsakdi, S., Prasitwattanaseree, S., & Wongtrangan, S. (2013). *Mortality Rate Model due to Transportation Accidents in Thailand*. Silpakorn U Science & Tech J, 7 (1), 9-18.

3. Sutanto, S. (2009). *Road Accidents In Indonesia*. IATSS Research, 33 (2), 122-124.
4. World Health Organization. (2013). *Global status report on road safety 2013: Supporting a decade of action*. ISBN 978 92 4 15645.
5. Lum, H., & Reagan, J. (1995). *Interactive Highway Safety Design Model: Accident Predictive Module*. Public Road, 59 (2).
6. Masuri, M. G., Isa, K. A., & Tahir, M. P. (2010). *Children, Youth and Road Environment: Road Traffic Accident*. Asia Pacific International Conference on Environment Behaviour Studies, (pp. 213-218). Kuching.
7. Lourens, P. F., Vissers, J. A., & Jessurun, M. (1999). *Annual Mileage, Driving Violations, and Accident Involvement In Relation To Drivers' Sex, Age, and Level Of Education*. Accident Analysis and Prevention, 31, 593-597.
8. Fitroh, Lubis, H. A.-R., Frazila, R. B., & Kusumawati, A. (2015). *Analysis of Motorcyclists Driving Behavior in Bandung City*. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 11, 2070-2086.
9. BPS. (2015). *Makassar Dalam Angka Tahun 2014*. Makassar: BPS Kota Makassar.
10. Goswami, A., & Sonowal, R. (2011). *A Statistical Analysis Of Road Traffic Accidents In Dibrugarh City, Assam, India*. InterStat.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (n.d.). Jakarta: Visimedia
12. Adisasmita, S. A. (2010). *Perencanaan Jalan dan Jaringan Jalan*. Makassar: Fakultas Perkapalan UNHAS.
13. Al-Balbissi, A. H. (2003). *Role of Gender in Road Accidents*. Traffic Injury Prevention, 4 (1), 64-73.
14. Lourens, P. F., Vissers, J. A., & Jessurun, M. (1999). *Annual Mileage, Driving Violations, and Accident Involvement In Relation To Drivers' Sex, Age, and Level Of Education*. Accident Analysis and Prevention, 31, 593-597.
15. Yau, K. K. (2004). *Risk Factors Affecting The Severity Of Single Vehicle Traffic Accidents In Hong Kong*. Accident Analysis and Prevention, 333-340
16. Per, L., & Al Haji, G. (2005). *Road Safety In Southeast Asia Factors Affecting Motorcycle Safety*. Campo Grande: ICTCT.
17. Bolla, M. E., Blegur, J. T., & Ramang, R. (2015). *Analisis Karakteristik Dan Biaya Kecelakaan lalu Lintas Di Kota Kupang*. Jurnal Teknik Sipil, IV (1), 53-64.